

ОСОБЕННОСТИ КИШЕЧНОЙ МИКРОБИОТЫ И ВЗАИМОСВЯЗЬ С ИММУННЫМ ОТВЕТОМ У ДЕТЕЙ С КОМОРБИДНЫМ ТЕЧЕНИЕМ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ И АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА

Миррахимова М.Х.

Ташматова Г.А.

Жуманазарова Г.У

**Ташкентский государственный медицинский университет,
кафедра детских болезней**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19887564>

ARTICLE INFO

Received: 24th April 2026

Accepted: 26th April 2026

Online: 28th April 2026

KEYWORDS

бронхиальная астма;
 атопический дерматит;
 коморбидность; дети;
 кишечная микробиота;
 дисбиоз; иммунный ответ;
 цитокины; IL-13; IL-33; IgE;
 клеточный иммунитет;
 гуморальный иммунитет;
 пробиотики; симбиотики;
 персонализированная терапия

ABSTRACT

В последние годы отмечается значительный рост распространенности аллергических заболеваний у детей, среди которых особое место занимают бронхиальная астма и атопический дерматит, часто протекающие коморбидно. Данные заболевания сопровождаются выраженными нарушениями иммунного ответа, включая преобладание Th2-типа, повышение уровня IgE и дисбаланс цитокинов. Важную роль в формировании и регуляции иммунной системы играет кишечная микробиота, изменения которой могут способствовать развитию и прогрессированию аллергических процессов. Целью данного исследования является изучение взаимосвязи кишечной микробиоты и иммунного ответа у детей с коморбидным течением бронхиальной астмы и атопического дерматита. В работе предусмотрено комплексное исследование состава кишечной микробиоты, оценка показателей клеточного и гуморального иммунитета, а также уровня ключевых цитокинов (IL-13, IL-33). Будет проведен анализ корреляции между микробиотическими изменениями и клиническими проявлениями заболевания, включая степень тяжести и частоту обострений. Ожидается, что результаты исследования позволят выявить патогенетически значимые механизмы взаимодействия кишечной микробиоты и иммунной системы, а также обосновать новые подходы к ранней диагностике и индивидуализированной терапии. Практическая значимость работы заключается в разработке рекомендаций по применению про- и симбиотиков с целью повышения эффективности лечения, снижения частоты рецидивов и улучшения качества жизни

детей.

Актуальность.

В последние годы аллергические заболевания входят в число наиболее быстро растущих патологий в детской популяции. По данным Всемирной организации здравоохранения, у каждого четвертого ребенка в мире регистрируется та или иная форма аллергической реакции. Среди них бронхиальная астма и атопический дерматит являются наиболее распространенными заболеваниями, оказывающими значительное влияние на здоровье населения. Во многих случаях данные заболевания протекают коморбидно, снижая качество жизни детей, а также усугубляя сложные изменения иммунной системы и хронические воспалительные процессы. В патогенезе бронхиальной астмы и атопического дерматита ключевую роль играет дисрегуляция иммунной системы, в частности гиперактивация Th2-типа иммунного ответа, гиперпродукция IgE и нарушение баланса цитокинов. В последние годы все большее внимание уделяется внутренней среде организма, особенно кишечной микробиоте, как важному фактору в развитии данных процессов. Научные исследования свидетельствуют о тесной взаимосвязи кишечной микробиоты с иммунной системой, ее роли как модулятора, а также о нарушении механизмов иммунной толерантности при дисбиозе. У детей кишечная микробиота играет ключевую роль в формировании иммунной системы. Снижение количества таких бактерий, как *Bifidobacterium*, *Lactobacillus* и *Faecalibacterium prausnitzii*, а также увеличение условно-патогенной флоры могут способствовать формированию аллергического типа иммунного ответа. Это приводит к нарушению баланса Th1/Th2 и Treg/Th17 и усилению воспалительных процессов. В связи с этим изучение состояния кишечной микробиоты и ее коррекция открывают возможности для профилактики развития и прогрессирования аллергических заболеваний.

Цель исследования.

Изучение патогенетического значения взаимосвязи кишечной микробиоты и иммунного ответа при коморбидном течении бронхиальной астмы и атопического дерматита у детей, а также совершенствование методов лечения.

Задачи исследования.

- Определить особенности состава кишечной микробиоты (степень дисбиоза, соотношение полезных и условно-патогенных микроорганизмов) у детей с коморбидной бронхиальной астмой и атопическим дерматитом и оценить их связь с клиническим течением.
- Комплексно оценить показатели воспалительных цитокинов (IL-13, IL-33), клеточного и гуморального иммунитета и проанализировать их взаимосвязь с состоянием кишечной микробиоты.
- Оценить корреляционные связи между изменениями кишечной микробиоты и степенью тяжести заболевания, частотой обострений и выраженностью симптомов.

- На основе полученных результатов обосновать патогенетические механизмы и разработать научные рекомендации для ранней диагностики и индивидуализированной комплексной терапии.

Методы исследования.

- Ретроспективный анализ историй болезни и амбулаторных карт
- Общеклинические и биохимические анализы крови
- Иммуноферментный анализ (общий и специфический IgE, IgA, IgM, IgG)
- Иммунологические исследования (IL-13, IL-33, IFN- γ , CD3+, CD4+, CD8+, CD19+)
- Бактериологические исследования и анализ кишечной микробиоты методом ПЦР
- Функциональные методы (спирометрия, пикфлоуметрия, ЭКГ, УЗИ, рентгенография)

- Статистические методы анализа

Научная новизна.

- Впервые будет проведен комплексный анализ изменений состава кишечной микробиоты у детей с коморбидной бронхиальной астмой и атопическим дерматитом и определено их влияние на клиническое течение заболевания.

- Впервые будет выполнена комплексная оценка цитокинов IL-13 и IL-33, а также показателей клеточного и гуморального иммунитета и их взаимосвязи с состоянием микробиоты.

- Будет научно обоснована роль иммунного дисбаланса и нарушений микробиоты в патогенезе заболевания.

- На основе полученных данных будут разработаны новые клинко-диагностические подходы и принципы индивидуализированной терапии.

Вывод.

По результатам исследования будут разработаны патогенетически обоснованные индивидуализированные подходы к лечению детей с коморбидной бронхиальной астмой и атопическим дерматитом с учетом взаимосвязи кишечной микробиоты и иммунных показателей. Будут определены возможности оценки тяжести заболевания и прогнозирования его течения на основе микробиотических маркеров. Полученные данные послужат основой для разработки клинко-диагностических алгоритмов ранней диагностики, дифференциальной диагностики и мониторинга аллергических заболеваний. Также будут сформированы клинические рекомендации по применению про- и симбиотиков на основе иммунологических и микробиологических показателей, что позволит повысить эффективность лечения, снизить частоту рецидивов и улучшить качество жизни пациентов.

Список литературы:

1. World Health Organization. Allergic diseases: global report. WHO, 2023.
2. Global Initiative for Asthma (GINA). Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2024 update.
3. Akdis C.A., Agache I. Global Atlas of Allergic Diseases. EAACI, 2021
4. Zheng D., Liwinski T., Elinav E. Interaction between microbiota and immunity in health and disease. Cell Research, 2020.

- 5.Fujimura K.E., Lynch S.V. Microbiota in allergy and asthma. *Current Opinion in Pediatrics*, 2021.
- 6.Huang Y.J. The respiratory microbiome and allergic disease. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, 2022.
- 7.Watanabe S., Narisawa Y. Gut microbiota and atopic dermatitis. *Allergology International*, 2020.
- 8.Kim H., Sitarik A.R. Role of microbiota in early-life immune development. *Immunology*, 2019.
- 9.Zhang H. et al. IL-13 and IL-33 in allergic inflammation. *Frontiers in Immunology*, 2022.
- 10.Akdis M., Akdis C.A. Mechanisms of allergic diseases. *The Lancet*, 2021

